

Future Circular Collider

NOTE TECHNIQUE

LISTE D'ANALYSES EN LABORATOIRE POUR L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DU SOL

Document identifier:	FCC-2311091456-PLA_list_soil_laboratory_tests-V0200.docx 10.5281/zenodo.10492362
Due date:	n/a
Date:	11/01/2024
Work package/unit:	n/a
Organisation:	CERN
Version:	V02.00
Status:	RELEASED
Domain:	Implementation, environment
Keywords:	Agriculture, agricultural study, soil analysis

Historique des changements :

Version	Date	Author	Section	Comments
V00.01	09/11/2023	P. Laidouni	-	Creation
V00.02	14/11/2023	C. Pueyo	all	General review
V00.03	14/11/2023	P. Laidouni	all	Changes acceptance
V00.04	14/11/2023	S. Valette	all	General review
V00.05	16/11/2023	J. Gutleber	all	Review
V00.06	16/11/2023	S. Girod	all	Review
V00.07	16/11/2023	P. Laidouni	all	Changes acceptance
V00.08	17/11/2023	P. Laidouni	all	Comments implementation
V00.09	21/11/2023	T. Valleix et JF Vian	all	Comments
V00.10	18/12/2023	P. Laidouni	all	Comments implementation et review
V00.11	19/12/2023	J. Gutleber	all	Review with Ch. Staudinger (BOKU)
V00.12	19/12/2023	J. Gutleber	all	Indication of needed modifications
V00.13	07/01/2024	J. Gutleber	all	Incorporation of tables from Staudinger
V00.14	08/01/2024	P. Laidouni	all	Review and spelling mistakes correction
V00.15	09/01/2024	B. Arias	all	Review
V00.16	10/01/2024	P. Laidouni	1.2	Modification of methodology text
V00.17	11/01/2024	J. Gutleber	all	Final review before release
V01.00	11/01/24	J. Gutleber		Released
V02.00	12/01/24	J. Gutleber	1-3	Released without reviewers who did not provide feedback so far

Copyright notice:

European Organization for Nuclear Research
Organisation européenne pour la recherche nucléaire

Delivery Slip

	Name	Organisation	Date
Authored by	Patrycja Laidouni	CERN	09/11/23
	Christiana Staudinger	BOKU	19/12/23
Edited by	Corentin Pueyo	CERN	14/11/23
	Sophie Valette		14/11/23
	Johannes Gutleber		16/11/23
	Sylvain Girod		16/11/23
	Patrycja Laidouni		17/11/23
	Patrycja Laidouni		18/12/23
	Johannes Gutleber		07/01/24
	Patrycja Laidouni		08/01/24
	Beatriz Arias Alonso		09/01/24
	Patrycja Laidouni		10/01/24
Johannes Gutleber	11/01/24		
Reviewed by	BOKU (Ch. Staudinger)	BOKU	19/12/23
	Setec/Ecotec	SEM	21/11/23
	Sophie Valette	CERN	17/11/23
	Sonja Kleiner	CERN	17/11/23
	Luisa Ulrici	CERN	17/11/23
	Corentin Pueyo	CERN	04/12/23
	Tim Watson	CERN	11/01/24
Approved by	Johannes Gutleber	CERN	12/01/24

TABLE OF CONTENTS

1. PRISE ET ANALYSE DES ECHANTILLONS DE SOL.....	5
1.1. BUT	5
1.2. METHODOLOGIE	5
1.3. COLLECTE DES ÉCHANTILLONS ET FOURNITURE DES DONNÉS	6
2. TYPES D'ANALYSES.....	7
3. LISTE DES ANALYSES.....	8
4. REFERENCES.....	14

1. PRISE ET ANALYSE DES ÉCHANTILLONS DE SOL

1.1. BUT

Ce document présente la liste d'analyses de sol en laboratoire visant à comprendre le potentiel agronomique des terres agricoles, la possibilité d'améliorer l'état des sols arables ou de restaurer leur fonctionnalité et d'évaluer la performance de la molasse traitée pour l'application en agriculture et sylviculture. Ces analyses peuvent également être utilisées pour connaître l'état des sols sur les friches ou sites pollués.

Les analyses de la qualité des sols doivent être adaptées à l'usage visé.

1.2. METHODOLOGIE

Dans les grandes cultures, les cultures maraîchères et les herbages, des prélèvements sont effectués en automne ou au printemps, avant tout apport de fertilisant ou au moins un délai de 30 jours après la fertilisation minérale, si les pratiques en amont des échantillonnages sont connues. Dans les vergers et les vignobles, au printemps ou en automne.

Les échantillons de terre pour les analyses de laboratoire sont prélevés dans la couche comprise entre 0 et 10 cm pour les prairies naturelles et entre 0 et 25 cm pour les grandes cultures, tandis que pour les cultures pérennes, les échantillons sont prélevés dans la couche entre 0 à 25 cm et 25 à 50 cm.

Pour une nouvelle plantation ou pour mieux comprendre un problème spécifique, les échantillons de terre sont habituellement prélevés dans la couche comprise entre 25 à 50 cm.

De plus, pour évaluer les formations du sol, leurs profondeurs, leurs textures et leurs propriétés hydriques, les sondages sont effectués avec une tarière manuelle d'une profondeur de 120 cm.

Pour les analyses en laboratoire, chaque échantillon doit représenter environ 1.5 kg et être stocké et transporté selon les règles de l'art. Ces règles incluent mais ne se limitent pas à la liste suivante :

- Les échantillons doivent être placés dans un récipient en plastique hermétique et étiquetés selon le processus qualité défini dans le présent document ;
- Le stockage des échantillons doit se faire dans un lieu sec, à température ambiante, à l'abri des animaux et des insectes ;
- Les échantillons doivent être congelés si le délai entre le prélèvement et les analyses dépasse un mois ou conservé à +4°C si les analyses prévues le permettent.
- Les durées de transport et de stockage doivent être enregistrées.

Généralement, les échantillons ne sont pas stockés après analyse. Cependant, des photos en haute résolution (min 3507 x 2480 pixels, 300 dpi) détaillées sont prises et archivées avec les analyses dans le système d'information géographique du projet au CERN.

Le nombre d'échantillons prélevés dépend de l'uniformité de la zone et du type d'occupation du sol et de culture agricole identifié (ou des pratiques agricoles connues), qui sont évalués lors de la visite sur le terrain et de l'échantillonnage à la tarière manuelle.

En règle générale, 5 à 15 échantillons sont prélevés pour une superficie de 1 ha.

La parcelle échantillonnée doit être plus ou moins homogène. Aucun échantillon n'est prélevé sur les zones extrêmes tels que les cuvettes et les sommets. De même, les zones dénudées, les zones de stockage des effluents d'élevage ou zones d'abreuvement/affouragement du bétail ainsi que les surfaces présentant des traces de roues sont exclues.

1.3. COLLECTE DES ÉCHANTILLONS ET FOURNITURE DES DONNÉES

Les sites de collecte sont géolocalisés et photographiés pour assurer une répétabilité dans le temps, par exemple pour observer les évolutions au fil des années.

La campagne des mesures doit être décrite conformément au formulaire mis à disposition par le CERN selon le modèle FCC-2312181700-BARPLA [3].

Ce formulaire décrit les conditions régnantes au moment du prélèvement (température de l'air, pluies récentes, humidité du sol, etc.) afin de mieux évaluer l'activité de la mésofaune et de la microfaune. La description doit également inclure des informations sur le type d'utilisation des terres au moment de l'échantillonnage, qu'il s'agisse d'un pâturage, d'une prairie ou d'une parcelle agricole (y compris le type de culture s'il est connu au moment de l'échantillonnage).

Le formulaire indique les analyses à effectuer pour la campagne de mesures et le laboratoire indique quelles analyses ont été faites en cochant les analyses dans le formulaire.

Les échantillons pris dans le cadre d'une campagne de mesures seront identifiés lors de la collecte à l'aide des autocollants également fournis par le CERN.

Des échantillons et des profils de sol fait par de sondages tarière sont systématiquement photographiés avec une échelle pour documenter les résultats.

Une carte des prélèvements de l'ensemble des échantillons avec indication de chaque prélèvement d'un échantillon est jointe à la documentation d'analyse en format PDF et en format SHP et GDB compatible avec ESRI ArcGIS Desktop Pro.

Le système de coordonnées à utiliser est CH1903+LV95. Si les coordonnées ne peuvent pas être fournies dans ce format, le format WGS Latitude (N) et Longitude (E) est accepté.

Les formulaires remplis, les rapports des analyses et toutes les pièces jointes (comme des croquis, des plans, des photos et des données brutes) seront chargés par l'organisation en charge de la campagne des mesures dans un dossier "CERNbox" comme indiqué dans le modèle du formulaire.

2. TYPES D'ANALYSES

Pour évaluer la qualité des sols agricoles, les paramètres de base suivants sont utilisés pour décrire la plupart des fonctions de base du sol, comme la capacité de transformer, retenir et libérer l'eau aux plantes, des nutriments, de maintenir la productivité sur le long terme et de fournir un panel de services écosystémiques (réduction de l'érosion, épuration de l'eau, etc.) :

- la matière organique du sol ;
- la stabilité des agrégats du sol ;
- la capacité de retenir l'eau ;
- l'acidité du sol (pH) ;
- la conductivité électrique ou salinité ;
- les nutriments disponibles (par exemple la teneur en N, P, K et Mg).

Les aspects qui sont vérifiés lors d'une visite sur le terrain à la tarière manuelle sont les suivants :

- les formations du sol ;
- leurs profondeurs ;
- leurs textures ;
- leurs propriétés hydriques.

Les tableaux dans ce document listent les différentes analyses en laboratoire à effectuer pour évaluer la qualité des sols à usage lors d'une campagne de mesure.

On définit trois niveaux d'analyse en laboratoire selon le but de la campagne de mesure (Tableau 1) :

Tableau 1: Niveaux des mesures selon le but de la campagne des mesures.

Niveau 1	Analyses pour évaluer la qualité des sols à usage agricole et forestier lors d'une campagne d'exploration pédologique de base.
Niveau 2	Analyses pour identifier des parcelles agricoles ou forestières adaptées pour l'application d'un amendement avec molasse traitée.
Niveau 3	Analyses ciblées pour évaluer la performance d'un sol incubé ou mélangé avec molasse traitée.
PFAS	Analyses pour révéler la présence des composés perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés en cas de suspicion dans un rayon de 100 km d'un site de production, à proximité d'un aéroport, d'un terrain d'exercice sapeurs-pompiers ou militaire, des friches industrielles ou suivant une indication d'un niveau PFAS élevé dans la faune sauvage comme les sangliers. Cette analyse est facultative avec les niveaux 1, 2 et 3.

La première colonne des tableaux indique un identifiant qui peut être utilisé dans des bases de données pour codifier le paramètre.

3. LISTE DES ANALYSES

Tableau 2: Analyses physico-chimiques et chimiques.....	9
Tableau 3 : Teneur total en nutriments phytoassimilables ou phytodisponibles pour déterminer la quantité des nutriments disponibles pour l'assimilation par la plante à l'instant de la prise de l'échantillon.	10
Tableau 4 : Nutriments en matière organique.	10
Tableau 5: Analyses de pollution.	11
Tableau 6: Analyses des métaux lourds.	12
Tableau 7: Analyses biologiques.....	13
Tableau 8 : Analyses facultatives des pollutions avec PFAS.....	13

Tableau 2: Analyses physico-chimiques et chimiques.

ID	Paramètre	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
PSS	Partie squelettique du sol	X	X	X
PHH	pH (H ₂ O)	X	X	X
PHK	pH (KCl)	X	X	X
CAT	Calcaire totale (CaCO ₃) si pH > 6.8	X	X	X
COE	Conductivité électrique	X	X	X
MAO	Matière organique [%] = C _{org} * 1.724	X	X	X
COT	Carbone totale	X	X	X
AZT	Azote total	X	X	X
SOT	Sodium total		X	X
CNO	C/N en matière organique	X	X	X
CPO	C/P en matière organique		X	X
CSO	C/S en matière organique		X	X
SDA	Stabilité des agrégats		X	X
DAP	Densité apparente et poids spécifique	X	X	X
CRE	Capacité de rétention en eau	X	X	X
CEC	Capacité d'échange cationique (CEC)	X	X	X
GRA	Granulométrie en 4 fractions		X	X

Tableau 3 : Teneur total en nutriments phytoassimilables ou phytodisponibles pour déterminer la quantité des nutriments disponibles pour l'assimilation par la plante à l'instant de la prise de l'échantillon.

ID	Paramètre	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
NCA	Ca	X	X	X
NMG	Mg	X	X	X
NKA	K	X	X	X
NPO	P	X	X	X
NNI	N	X	X	X
MSO	SO ₄	Facultatif	X	X
NFE	Fe	Facultatif	X	X
NMN	Mn	Facultatif	X	X
NCU	Cu	Facultatif	X	X
NZN	Zn	Facultatif	X	X
NMO	Mo	Facultatif	X	X
NBO	B	Facultatif	X	X
NSI	Si	Facultatif	X	X
NCO	Co	Facultatif	X	X

Tableau 4 : Nutriments en matière organique.

No	Paramètre	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
CORG	C _{org}	X	X	X
NORG	N _{org}	X	X	X
PORG	P _{org}			X
SORG	S _{org}			X

Tableau 5: Analyses de pollution.

No	Paramètre	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
ANP	Acénaphène		X	X
ANY	Acénaphylène		X	X
ANT	Anthracène		X	X
ANM	Antimoine (Sb)		X	X
ARS	Arsenic (As)	X	X	X
BAR	Baryum (Ba)		X	X
BBF	Benzo(b)fluoranthène		X	X
BKF	Benzo(k)fluoranthène		X	X
BNZ	Benzène		X	X
BAA	Benzo-(a)-anthracène		X	X
BAP	Benzo(a)pyrène	X	X	X
BGP	Benzo(ghi)Pérylène		X	X
CAD	Cadmium (Cd)	X	X	X
CHL	Chlorures		X	X
CRO	Chrome (Cr)	X	X	X
CRY	Chrysène		X	X
CUI	Cuivre (Cu)	X	X	X
DBA	Dibenzo(a,h)anthracène		X	X
EBZ	Ethylbenzène		X	X
FLA	Fluoranthène		X	X
FLE	Fluorène		X	X
FLR	Fluorures		X	X
HCT	Hydrocarbures totaux (C10-C40)		X	X
IPH	Indice phénol		X	X
IPY	Indeno (1,2,3-cd) Pyrène		X	X

MER	Mercure (Hg)	X	X	X
MOL	Molybdène (Mo)	X	X	X
NAP	Naphtalène	X	X	X
NIC	Nickel (Ni)	X	X	X
PNA	Phénanthrène		X	X
PLB	Plomb (Pb)	X	X	X
PCB	Polychlorobiphényle (PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)	X	X	X
PYR	Pyrène	X	X	X
SEL	Sélénium (Se)	X	X	X
SUL	Sulfates		X	X
TOL	Toluène		X	X
XYL	Xylène		X	X
ZIN	Zinc (Zn)	X	X	X

Tableau 6: Analyses des métaux lourds.

ID	Paramètre	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
ALS	Concentration en Al soluble		X	X
ASS	Concentration en As soluble		X	X
NIS	Concentration en Ni soluble		X	X
CRS	Concentration en Cr soluble		X	X
PBS	Concentration en Pb soluble	X	X	X
CDS	Concentration en Cd soluble		X	X

Tableau 7: Analyses biologiques.

ID	Paramètre	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
EGS	Ergostérol			X
MPA	Minéralisation potentielle de l'azote (incubation anaérobie) (mg N/kg sol/jour)			X
DIV	Nombre de vers de terre et diversité des espèces			X
AMS	Activité microbienne induite par le substrat ($\mu\text{g CO}_2\text{-C/g sol/h}$)			X
MMB	Biomasse microbienne		X	X

Tableau 8 : Analyses facultatives des pollutions avec PFAS.

ID	Paramètre
PFBA	PFBA
PFBS	PFBS
PFDA	PFDA
PFHPA	PFHpA
PFHXA	PFHxA
PFHXS	PFHxS
PFNA	PFNA
PFOA	PFOA
PFOS	PFOS
PFPEA	PFPeA
PFUNDA	PFUnDA

4. REFERENCES

- [1] Johannes et al., 2017. Optimal organic carbon values for soil structure quality of arable soils. Does clay content matter? *Geoderma* 302, 14–21
- [2] Ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol) du 1er juillet 1998 (Etat le 12 avril 2016). Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 29, 33, al. 2, 35, al. 1, et 39, al. 1, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)
- [3] Formulaire de prise et d'analyse d'échantillon, FCC-2312181700-BARPLA, V1.0, 11 janvier 2024